

CERCETĂRI PRIVIND APLICAREA MĂSURILOR DE SĂNĂTATE ȘI DE BUNĂSTARE A PEȘTILOR ÎN FERMELE DE ACVACULTURĂ, ÎN CONDIȚIILE DE MEDIU ÎN SCHIMBARE

MARINELA GANCEA MIOARA COSTACHE, MARIANA CRISTINA ARCADE, GHEORGHE DOBROTĂ, SILVIA RADU, NICOLETA DOBROTA, NINO MARICA, MIHAI COSTACHE, MARIAN SORIN DRĂGUȚ,

Rezumat

Acvacultura, este sectorul cu cea mai rapidă creștere din producția animală mondială, jucând un rol esențial în asigurarea securității alimentare și în sprijinirea *economiei albastre* a Uniunii Europene (UE), care pledează pentru dezvoltarea acvaculturii cu impact redus asupra mediului, cum sunt *acvacultura organică, low-trofică și multi-trofică*. Cu toate acestea, în paralel cu expansiunea sa, preocupările legate de bunăstarea animalelor acvatice de crescătorie, au primit o atenție tot mai mare. Recunoscând implicațiile sociale, de mediu și economice ale bunăstării peștilor, UE a integrat progresiv aspectele legate de bunăstare în politicile sale privind acvacultura. De la directivele fundamentale de la sfârșitul secolului al XX-lea până la progresele recente, cum ar fi înființarea Centrului de referință al Uniunii Europene pentru bunăstarea animalelor în cazul peștilor de crescătorie (EURCAW-Fish) în 2024, politicile UE au cunoscut o evoluție semnificativă. Aceste evoluții urmăresc să abordeze provocări precum practicile de creștere fără cruzime, standardele de bunăstare specifice speciilor și sistemele de acvacultură durabile. Acest articol prezintă etapele, factorii determinanți și impactul politicilor UE privind bunăstarea în acvacultură, subliniind alinierea acestora la obiectivele mai largi de durabilitate și producție alimentară etică. Lucrarea este realizată pe baza unor studii și analize asupra reglementărilor UE și a transpunerii lor în legislația națională.

Abstract

Aquaculture is the fastest growing sector in global animal production, playing a key role in ensuring food security and supporting the European Union (EU) blue economy, which advocates for the development of aquaculture with low environmental impact, such as organic, low-trophic and multi-trophic aquaculture. However, in parallel with its expansion, concerns about the welfare of farmed aquatic animals have received increasing attention. Recognizing the social, environmental and economic implications of fish welfare, the EU has progressively integrated welfare aspects into its aquaculture policies. From the fundamental directives of the late 20th century to recent developments such as the establishment of the European Union Reference Centre for Animal Welfare in Farmed Fish (EURCAW-Fish) in 2024, EU policies have undergone significant evolution. These developments aim to address challenges such as humane farming practices, species-specific welfare standards and sustainable aquaculture systems. This article presents the stages, drivers and impact of EU policies on welfare in aquaculture, highlighting their alignment with the broader objectives of sustainability and ethical food production. The paper is based on studies and analyses of EU regulations and their transposition into national legislation.

Introducere

În ultimii ani, industria acvaculturii s-a confruntat cu provocări din ce în ce mai mari din cauza schimbării condițiilor de mediu, cum ar fi creșterea temperaturii apei, poluarea și degradarea habitatului. Acești factori au implicații semnificative pentru sănătatea și bunăstarea peștilor de crescătorie. Asigurarea unei bunăstări optime a peștilor este esențială nu numai pentru respectarea normelor etice și de reglementare, ci și pentru menținerea productivității și durabilității în acvacultură. Această cercetare explorează punerea în aplicare a măsurilor de sănătate și bunăstare în fermele de acvacultură, concentrându-se asupra strategiilor de adaptare la condițiile de mediu în continuă schimbare și de promovare a practicilor durabile de acvacultură.

Schimbările climatice reprezintă o amenințare sub multe aspecte la adresa acvaculturii, având un impact atât asupra productivității, cât și asupra durabilității acesteia. Sectorul piscicol este vulnerabil la o serie de factori de stres climatici, îndeosebi creșterea temperaturii, care se corelează cu conținutul de O₂, modelele modificate ale precipitațiilor și evenimentele meteorologice extreme. Aceste schimbări nu afectează doar aspectele biologice ale acvaculturii, ci au și implicații socio-economice semnificative pentru comunitățile care depind de această industrie. Pe lângă impactul direct asupra sănătății peștilor și a viabilității economice, schimbările climatice ridică provocări legate de disponibilitatea și calitatea apei. Schimbările în tiparele precipitațiilor pot duce la lipsa apei sau inundații, ambele putând perturba operațiunile de acvacultură.

Una dintre preocupările principale privind schimbările climatice în acvacultură este modificarea temperaturii apei, care poate afecta semnificativ creșterea și sănătatea peștilor. Pe măsură ce temperaturile cresc, ratele metabolice ale speciilor acvatice cresc, ceea ce poate duce la un consum mai mare de oxigen și stres asupra populațiilor de pești. Acest fenomen este deosebit de pronunțat la speciile care se află deja la limitele superioare ale toleranței lor termice. De exemplu, studiile au arătat că temperaturile mai ridicate pot exacerba prevalența bolilor și a paraziților, amenințând și mai mult sănătatea peștilor și productivitatea acvaculturii. Implicațiile acestor modificări biologice sunt profunde, deoarece pot duce la scăderea producției și la creșterea ratei mortalității în sistemele de acvacultură, în special în regiunile în care speciile nu sunt bine adaptate la condiții de temperaturi mai ridicate (Leung & Bates, 2012; Reid et al., 2019; Oyinlola et al., 2020; Awotunde, 2024; Muthoka, 2024;). Viabilitatea economică a operațiunilor de acvacultură este strâns legată de condițiile de mediu; astfel, orice schimbări adverse pot perturba dinamica pieței și amenință mijloacele de trai.

În plus, impacturile socio-economice ale schimbărilor climatice se extind dincolo de pierderile economice directe. Comunitățile care depind de acvacultură pentru subzistența lor se confruntă cu o vulnerabilitate crescută, deoarece schimbările climatice exacerbează inegalitățile existente și insecuritatea alimentară. De exemplu, micii crescători de pește din diferite regiuni sunt deosebit de sensibili la efectele negative ale schimbărilor climatice, deoarece adesea le lipsesc resursele necesare pentru a se adapta în mod eficient. Țesătura socio-economică a acestor comunități poate fi puternic tensionată în timp ce se confruntă cu prețurile fluctuante la pește, cu accesul redus la resurse și cu potențialul de creștere a conflictelor privind utilizarea apei și a terenurilor (Handisyde et al., 2016; Khalid, 2022; Muthoka, 2024).

Pe lângă impactul direct asupra sănătății peștilor și a viabilității economice, schimbările climatice ridică și provocări legate de disponibilitatea și calitatea apei. Schimbările în tiparele precipitațiilor pot duce la lipsa de apă sau inundații, ambele putând perturba operațiunile de acvacultură. De exemplu, inundațiile crescute pot duce la pierderea infrastructurii și contaminarea surselor de apă, în timp ce secetele prelungite pot limita aprovizionarea cu apă pentru sistemele de acvacultură. Aceste provocări necesită practici inovatoare de management care să prioritizeze conservarea apei și controlul calității pentru a asigura durabilitatea operațiunilor de acvacultură într-un climat în schimbare (Reid et al., 2019; Khalid, 2022; Bennett et al., 2023; Zannat, 2023).

Strategiile de adaptare pentru acvacultura europeană trebuie să aibă mai multe fațete, abordând atât dimensiunea biologică, cât și dimensiunea socio-economică a schimbărilor climatice. Aceasta include dezvoltarea unor sisteme de acvacultură rezistente, care pot rezista factorilor de stres climatici, cum ar fi implementarea de programe de reproducere selectivă pentru creșterea rezistenței la boli și toleranța termică la speciile de pești. Factorii politici trebuie, de asemenea, să ia în considerare implicațiile mai largi ale schimbărilor climatice asupra securității alimentare și stabilității economice, asigurându-se că măsurile de adaptare sunt echitabile și incluzive (Handisyde et al., 2016; Froehlich și colab., 2018; Galappaththi et al., 2020; Pernet & Browman, 2021; Bennett et al., 2023).

Viitorul acvaculturii europene în fața schimbărilor climatice depinde de o abordare proactivă care integrează cercetarea științifică, implicarea comunității și sprijinul politicilor. Acordând prioritate rezilienței și durabilității, sectorul acvaculturii poate face față provocărilor generate de schimbările climatice și poate continua să contribuie la securitatea alimentară și la dezvoltarea economică în Europa. Acest lucru necesită o colaborare continuă între părțile interesate, inclusiv cercetători, factori de decizie și reprezentanți ai industriei, pentru a dezvolta și implementa strategii eficiente de adaptare care abordează interacțiunea complexă a factorilor de mediu, economici și sociali (Reid et al., 2019; Subasinghe et al., 2019; Oyinlola et al., 2020).

Cadrul de reglementare în domeniul sănătății animale, pentru mediu și durabilitate

Legislația Uniunii Europene (UE) referitoare la sănătatea animală în acvacultură a fost elaborată pentru a răspunde provocărilor cu care se confruntă sectorul, în special în ceea ce privește prevenirea și controlul bolilor, atât infecțioase, cât și parazitare. Această legislație este esențială pentru a asigura durabilitatea și siguranța alimentară, precum și pentru a proteja sănătatea publică și mediul. Legislația se bazează pe principiile biosecurității, supravegherii epidemiologice și managementului bolilor și este implementată prin diferite directive și reglementări care afectează statele membre ale UE.

Prima legislație a UE care abordează bunăstarea animalelor în acvacultură a fost Regulamentul (CE) nr. 1099/2009 al Consiliului privind protecția animalelor în momentul uciderii, care a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2013. Deși se axează în principal pe animalele terestre, acest regulament include dispoziții privind sacrificarea fără cruzime a peștilor, fiind primul cadru la nivelul UE care abordează standardele de bunăstare pentru animalele acvatice. Acest regulament impune ca peștii să fie scutiți de durere, stres sau suferință. Deși bunăstarea specifică peștilor nu a fost pe deplin dezvoltată în această etapă, acest regulament a pus bazele politicilor și inițiativelor ulterioare în domeniul bunăstării acvaculturii.

În urma Regulamentului (CE) nr. 1099/2009 al Consiliului privind protecția animalelor în momentul uciderii, între 2009 și 2024 nu a fost introdus niciun regulament specific obligatoriu la nivelul UE dedicat exclusiv bunăstării peștilor în acvacultură. Cu toate acestea, s-au înregistrat progrese semnificative prin măsuri nelegislative, orientări și evaluări științifice care au abordat indirect bunăstarea peștilor sau au sprijinit dezvoltarea acesteia.

Uniunea Europeană (UE) a elaborat în mod progresiv politici de îmbunătățire a bunăstării peștilor în acvacultură. Inițiativele-cheie includ:

1. *Avizele științifice ale Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară (EFSA):* EFSA a emis rapoarte științifice (de exemplu, 2017, 2020) pentru a evalua bunăstarea în timpul creșterii, transportului și sacrificării pentru speciile de pești de crescătorie precum somonul, păstrăvul și crapul. De asemenea, subliniază necesitatea unor indicatori specifici privind practicile de bunăstare a peștilor, concentrându-se pe calitatea apei, densitatea stocurilor și controlul bolilor.

EFSA a evidențiat probleme precum supraaglomerarea și oxigenarea deficitară în timpul transportului peștilor. UE a încurajat statele membre să pună în aplicare standarde pentru calitatea apei și nivelurile de oxigen în timpul transportului.

- *Orientări specifice speciilor* - pentru somon, păstrăv și crap, au fost elaborate standarde de bunăstare specifice speciilor, care abordează aspecte critice precum densitatea de populare și practicile de hrănire.

- *Cercetare și inovare* - proiectele în curs finanțate de UE explorează alternative la sistemele convenționale, cum ar fi acvacultura multitrofică integrată (IMTA), care promovează bunăstarea prin imitarea ecosistemelor naturale.

- *Monitorizare și punere în aplicare* - sistemul PHS ALERT. Această bază de date semnalează instalațiile de acvacultură care nu respectă normele sau care au practici de bunăstare necorespunzătoare, asigurându-se că finanțarea și sprijinul sunt alocate în mod responsabil.

- *Responsabilitatea statelor membre* - statele membre sunt obligate să raporteze cu privire la practicile de acvacultură și la respectarea standardelor de bunăstare ca parte a contribuțiilor lor la obiectivele de durabilitate la nivelul UE. Această abordare detaliată reflectă angajamentul tot mai mare al UE de a spori bunăstarea peștilor în toate etapele procesului de acvacultură, de la creștere la sacrificare, sprijinind în același timp practicile durabile și sustenabile.

2. *Orientări strategice pentru o acvacultură durabilă (2021-2030)*, care subliniază necesitatea minimizării aspectelor negative ale acvaculturii asupra schimbărilor climatice și evidențiază potențialul de captare al carbonului prin practicile de acvacultură cu un nivel scăzut de troficitate. Consiliul European a adoptat *Legea europeană a climei în iunie 2021*, care urmărește o UE neutră din punct de vedere climatic până în 2050 și o reducere cu 55 % a emisiilor nete de gaze cu efect de seră până în 2030. Strategia *Farm to Fork* are ca scop tranziția către un sistem alimentar durabil, cu un impact pozitiv asupra mediului și pune accentul pe sporirea bunăstării peștilor ca parte a practicilor de acvacultură durabilă. Direcțiile strategiei vizează, în principal, monitorizarea calității apei pentru a reduce riscurile de stres și boli, stabilirea unor standarde specifice speciilor pentru densitatea de populare și încurajarea îmbogățirii mediului în cadrul sistemelor de creștere

3. *Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit și acvacultură (EMFAF, 2021-2027)*, a alocat fonduri pentru proiecte inovatoare de îmbunătățire a practicilor de acvacultură, inclusiv dezvoltarea de tehnologii și sisteme care să sporească bunăstarea peștilor.

4. *Înființarea EURCAW-Fish (2024)*. În ianuarie 2024, a fost înființat Centrul de referință al Uniunii Europene pentru bunăstarea animalelor în cazul peștilor de crescătorie (EURCAW-Fish) pentru a oferi sprijin științific, a coordona cercetarea și a elabora indicatori de bunăstare specifici speciilor de pești, de a furniza asistență tehnică statelor membre pentru îmbunătățirea standardelor de bunăstare în acvacultură.

Bunăstarea acvaculturii este strâns asociată cu sănătatea peștilor. Bunăstarea peștilor cuprinde bunăstarea fizică și stresul peștilor, care este direct influențată de starea lor de sănătate și de calitatea mediului în care trăiesc. În acvacultură, condițiile precare de bunăstare pot duce la creșterea stresului, la slăbirea sistemului imunitar și la o susceptibilitate mai mare la boli, în timp ce bunele practici de bunăstare contribuie la crearea unor populații de pești mai sănătoase și mai rezistente.

Legislația Uniunii Europene (UE) a fost elaborată pentru a răspunde provocărilor cu care se confruntă sectorul și din punct de vedere al sănătății animalelor de acvacultură, în special în ceea ce privește prevenirea și controlul bolilor, atât infecțioase, cât și parazitare. Legislația se bazează pe principiile biosecurității, supravegherii epidemiologice și managementului bolilor, iar implementarea acesteia este esențială pentru asigurarea durabilității și siguranței alimentare, precum și pentru a proteja sănătatea publică și mediul.

Una dintre principalele directive care reglementează sănătatea peștilor este *Regulamentul (UE) 429/2016*, cunoscut sub numele de *Legea privind sănătatea animală*, care stabilește un cadru pentru prevenirea și controlul bolilor, inclusiv în acvacultură. Reglementările UE privind cercetarea și dezvoltarea alternativelor la antibiotice în acvacultură, deoarece utilizarea excesivă a antibioticelor poate duce la rezistență bacteriană și la probleme de sănătate publică, a fost dezvoltată prin *Regulamentul (UE) 4/2019*, de reglementare a furajelor medicamentate și *Regulamentul (UE) 6/2019*, de reglementare a medicamentelor de uz veterinar, regulamente care au intrat în vigoare la începutul anului 2022.

Legături cheie între bunăstarea și sănătatea peștilor sunt dependente de:

- a) *Stresul și susceptibilitatea la boli* - stresul cauzat de calitatea proastă a apei, supraaglomerarea, manipularea sau alimentația necorespunzătoare poate compromite sănătatea peștilor. Stresul cronic reduce funcția imunitară, făcând peștii mai vulnerabili la infecții și boli precum infestațiile parazitare și focarele bacteriene sau virale;
- b) *Condiții de mediu* - bunăstarea în acvacultură depinde de parametrii optimi de mediu, cum ar fi temperatura apei, nivelurile de O₂, pH-ul și concentrațiile de NH₃. Condițiile precare dăunează sănătății peștilor, ducând la probleme respiratorii, creștere redusă și rate mai mari de mortalitate;
- c) *Densitatea efectivelor* - supraaglomerarea este o problemă majoră de bunăstare care poate cauza răniri, agresivitate și concurență pentru resurse. Densitățile mari de populare cresc, de asemenea, riscul de transmitere a bolilor, afectând și mai mult sănătatea peștilor;
- d) *Nutriție și hrănire* - nutriția adecvată este esențială pentru bunăstarea și sănătatea peștilor. Malnutriția, dietele dezechilibrate sau calitatea furajului pot duce la deformări, creștere slabă și vulnerabilitate crescută la boli;

e) *Practici de transport și sacrificare* - manipularea în timpul transportului și sacrificării poate cauza stres și vătămări fizice semnificative. Practicile axate pe bunăstare, precum metodele de asomare fără cruzime, reduc stresul și minimizează suferința, contribuind la îmbunătățirea sănătății peștilor și a calității produselor.

f) *Comportament și bunăstare* - asigurarea faptului că peștii își pot exprima obiceiurile naturale (de exemplu, înotul, căutarea hranei) prin ameliorarea mediului sporește bunăstarea și reduce stresul, ceea ce afectează pozitiv sănătatea lor.

Raportul Consiliului consultativ pentru acvacultură (AAC) privind „Acvacultură europeană: adaptarea și atenuarea schimbărilor climatice” (Huntington, 2022) subliniază necesitatea de a integra considerațiile de mediu în managementul sănătății peștilor. Acest raport subliniază faptul că schimbările climatice pot exacerba incidența bolilor în acvacultură, care, la rândul lor, pot afecta producția și sustenabilitatea sectorului.

Pentru a răspunde la noile provocări din acvacultură, în contextul schimbărilor climatice, Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO) a dezvoltat „Calea de management progresiv pentru îmbunătățirea biosecurității acvaculturii” (PMP/AB) prin care se reduce ponderea bolilor, prin optimizarea practicilor de biosecuritate în acvacultură la nivel mondial, pentru a sprijini securitatea alimentară, dezvoltarea socială și economică, mijloacele de trai în mediul rural, siguranța alimentară și sănătatea publică și sustenabilitatea mediului și să atingă obiectivele abordării *One Health* (FAO, 2023) (Figura 1.).

Figura 1. Calea de management progresiv pentru îmbunătățirea biosecurității acvaculturii (PMP/AB) – Sursa:

https://www.researchgate.net/publication/370684757_Biosecurity_Reducing_the_burden_of_disease

Materiale și metode

Lucrarea a fost elaborată prin analiza legislației europene în domeniu și a modului de transpunere în legislația națională. Au fost utilizate date din Planul Național de Colectare de Date pentru Sectorul Pescăresc, specificate în Chestionarul de acvacultură, Secțiunea V - Date sociale și de mediu, respectiv

1. Tratamente preventive, care includ:

1.1. Tratamente pentru prevenirea bolilor la pești;

- 1.2. Tratamente și acțiuni de dezinfecție pentru prevenirea bolilor efectuate în bazine/incinte de creștere/installații.
2. Tratamente curative, care includ:
 - 2.1. Tratament pentru bolile manifestate în unitatea piscicolă.
3. Mortalități:
 - 3.1. Mortalități determinate de îmbolnăviri înregistrate în unitățile de acvacultură.
4. Pierderi cauzate calamităților naturale (cutremur/inundații/secetă/poluare etc.).

De asemenea, au fost analizate datele, privind aspectele de sănătate și bunăstare a peștilor prin Centrul de Consiliere pentru Acvacultură existent în unitate, de la agenții economici din sfera de influență a Stațiunii de Cercetare – Dezvoltare pentru Piscicultură Nucet, cu care instituția are acorduri de colaborare, contracte de asistență tehnică și transfer tehnologic.

Armonizarea legislației naționale cu legislația Uniunii Europene prin implementarea politicilor cheie și aplicarea directă a regulamentelor și directivelor privind bunăstarea animalelor, a fost transpusă prin Ordinul ANSVSA și Ministerului Internelor și Reformei Administrative nr. 31/523/2008 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 205/2004, care reglementează măsurile necesare pentru asigurarea condițiilor de viață și bunăstare ale animalelor, Ordinul nr. 75/2005 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind protecția animalelor de fermă, Ordinul ANSVSA nr. 170 din 06.09.2007 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare ce stabilește cerințele de sănătate animală pentru animalele de acvacultură și produsele acestora, precum și pentru prevenirea și controlul anumitor boli ale animalelor acvatice, Ordinul ANSVSA nr. 16 din 16 martie 2010 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară a unităților/centrelor de colectare/exploatațiilor de origine și a mijloacelor de transport din domeniul sănătății și al bunăstării animalelor; a unităților implicate în depozitarea și neutralizarea subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman și a produselor procesate și alinierea la Codul de sănătate al animalelor Acvatice (Aquatic Animal Health Code) elaborat de Organizația Mondială pentru Sănătate Animală (OIE), 2018.

Sănătatea peștilor este o componentă fundamentală a bunăstării acvaculturii. Prin abordarea problemelor legate de bunăstare cum ar fi reducerea stresului, gestionarea adecvată a mediului, manipularea fără cruzime și prevenirea bolilor, sănătatea peștilor poate fi îmbunătățită în mod semnificativ, ceea ce conduce la rate mai bune de supraviețuire, creștere și durabilitate generală în sistemele de acvacultură. În cele din urmă, o abordare globală care acordă prioritate atât bunăstării, cât și sănătății este esențială pentru o piscicultură performantă și productivă.

Modul de implementare a legislației în fermele de acvacultură variază în funcție de capacitățile și resursele acestora. Diferența apare datorită faptului că, sunt ferme care practică acvacultura intensivă în sistem recirculant unde sunt aplicate și dezvoltate regulamente și protocoale de biosecuritate, pentru a minimiza riscul de apariție al bolilor și ferme piscicole, cu mai puțină experiență în domeniu, care se confruntă cu provocări în punerea în aplicare a acestor reglementări, ceea ce duce la o vulnerabilitate crescută a riscului de apariție a bolilor.

Unele dintre aceste diferențe includ: specii diferite, medii de cultură diferite, diferența între sistemele de producție, dimensiunea fermelor, nivelul de dezvoltare tehnologică al fermelor.

REZULTATE ȘI DISCUȚII

Influența schimbărilor climatice asupra sănătății peștilor

Efectele schimbărilor climatice asupra sănătății peștilor sunt determinate, în principal, de modificări ale condițiilor de mediu, inclusiv fluctuații de temperatură, modificări ale calității apei și frecvența evenimentelor meteorologice extreme. Răspunsurile fiziologice ale peștilor la aceste schimbări pot influența semnificativ creșterea, reproducerea și sănătatea generală a acestora, afectând astfel productivitatea și durabilitatea acvaculturii.

Unul dintre cele mai critice efecte directe ale schimbărilor climatice asupra acvaculturii este modificarea temperaturii apei, care joacă un rol vital în procesele metabolice ale peștilor. Temperaturile ridicate pot crește ratele metabolice ale peștilor, ceea ce duce la creșterea ratelor de creștere până la un anumit prag, dincolo de care pot apărea răspunsuri la stres, rezultând o creștere redusă și o creștere a ratei mortalității. De exemplu, studiile au arătat că cultivarea tilapiei în regiunile care se confruntă cu vreme extrem de rece a dus la hrana și creșterea reduse din cauza stresului metabolic. Mai mult, stresul fiziologic indus de temperaturile ridicate poate exacerba susceptibilitatea peștilor la boli și paraziți, complicând și mai mult managementul acvaculturii (Pimolrat et al., 2013; Reid et al., 2019; Cascarano et al., 2021; Islam, 2024).

Excesul crescut de nutrienți în urma fenomenelor meteorologice extreme poate duce la înflorirea algelor dăunătoare, care produc toxine dăunătoare sănătății peștilor și pot duce la decese în masă. În plus, fluctuațiile salinității și ale nivelurilor de oxigen dizolvat, adesea exacerbate de schimbările climatice, pot crea medii ostile pentru speciile de acvacultură, ceea ce duce la scăderea ratelor de supraviețuire și la o productivitate mai scăzută (Callaway et al., 2012; Maulu et al., 2021; Reid et al., 2019).

În mod indirect, schimbările climatice pot afecta acvacultura piscicolă prin impactul său asupra disponibilității și costurilor furajelor. Pe măsură ce schimbările climatice modifică distribuția și abundența stocurilor de pește, făinii de pește și a altor ingrediente pentru furaje poate deveni mai puțin previzibilă, ceea ce duce la creșterea costurilor pentru operațiunile de acvacultură. Această tensiune economică poate limita și mai mult capacitatea piscicultorilor de a implementa adaptările necesare la practicile lor, exacerbând astfel vulnerabilitatea sistemelor de acvacultură la impactul schimbărilor climatice (Asiedu et al., 2018; Mehrim & Refaey, 2023).

Strategiile de adaptare sunt esențiale pentru atenuarea impactului schimbărilor climatice asupra acvaculturii piscicole. Aceste strategii pot include dezvoltarea unor linii de pești rezistente la schimbările de mediu și implementarea unor practici îmbunătățite de gestionare a apei și adoptarea de tehnologii inovatoare.

Măsuri preventive actuale

Măsurile individuale de prevenire în acvacultură includ practici precum biosecuritatea, vaccinarea sau utilizarea ingredientelor funcționale pentru furaje.

Biosecuritatea este definită ca un set de măsuri de management, menite să atenueze riscul introducerii sau răspândirii agenților patogeni la nivelul fermei, care contribuie la standardele naționale de sănătate în mai multe moduri semnificative (WOAH, 2024a):

- a) prevenirea introducerii bolii prin implementarea unor măsuri robuste de biosecuritate care pot preveni introducerea agenților patogeni în mediul de cultură, la nivel de fermă și prevenirea apariției unor focare de boală care pot afecta pe termen lung ecosistemul și sănătatea umană;
- b) Controlul răspândirii bolilor prin izolarea animalelor bolnave, gestionarea mișcărilor materialului biologic și asigurarea unei monitorizări adecvate a sănătății (reducând astfel riscul de transmitere la alte ferme și populații sălbatice);
- c) Conformitatea cu reglementările naționale și internaționale de sănătate. Se consideră că unitățile care aderă la protocoalele de biosecuritate sunt mai susceptibile de a respecta reglementările naționale și internaționale de sănătate. Această conformitate este esențială pentru comerț, deoarece multe țări necesită dovada măsurilor de biosecuritate pentru a preveni importul de boli;
- d) Colectarea și supravegherea datelor, presupun planuri de biosecuritate care includ monitorizarea sănătății și documentarea apariției bolii, date necesare pentru identificarea amenințărilor emergente și dezvoltarea adecvată de răspunsuri;
- e) Încrederea publicului și accesul pe piață, este generată de existența măsurilor de biosecuritate care sporesc încrederea publicului în siguranța produselor de acvacultură. Trasabilitatea produselor și a ingredientelor alimentare de-a lungul lanțului alimentar este un element esențial pentru asigurarea siguranței alimentare, fapt ce presupune că fiecare operator din sectorul alimentar (fermier, procesator, vânzător), trebuie să asigure respectarea siguranței alimentare;
- f) Sănătatea mediului, necesită măsuri de biosecuritate care să contribuie la sănătatea generală a ecosistemelor acvatice, pentru prevenirea răspândirii bolilor din acvacultură sunt importante pentru securitatea alimentară națională și stabilitatea economică;
- g) Pregătirea pentru situații de urgență, presupune ca unitățile să elaboreze planuri de biosecuritate bine definite pentru a răspunde la focarele de boală, pot să atenueze impactul unor astfel de evenimente asupra sănătății naționale și stabilității economice.

Măsurile cheie de biosecuritate sunt o componentă fundamentală a gestionării acvaculturii, având ca scop prevenirea introducerii și răspândirii agenților patogeni, asigurarea bunăstării peștilor și menținerea unei producții durabile. Punerea în aplicare a unor măsuri eficiente de biosecuritate contribuie la reducerea riscurilor de apariție a unor focare de boală și îmbunătățește performanța generală a fermei.

Principalele măsuri de biosecuritate recomandate pentru fermele piscicole includ (Tavornpanich et al., 2020):

1. Biosecuritate externă (Bio-excludere) implică măsuri de prevenire a introducerii agenților infecțioși în fermă prin controlul accesului în fermă pentru a limita contactul cu mediile externe, implementarea protocoalelor stricte de igienă pentru echipamentele și personalul care intră în fermă, monitorizarea și gestionarea interacțiunilor cu animalele sălbatice pentru a reduce expunerea la patogeni.
2. Biosecuritate internă (Bio-management), se concentrează pe prevenirea răspândirii agenților infecțioși în cadrul fermei prin separarea diferitelor loturi de producție pentru a

minimiza contaminarea încrucișată, monitorizare regulată a sănătății și diagnosticare pentru a detecta și gestiona devreme focarele de boală, implementarea unor practici eficiente de gestionare a deșeurilor pentru a preveni răspândirea agentului patogen.

3. Practici de management al sănătății, care necesită evaluări regulate ale sănătății și vaccinări, acolo unde este cazul, împreună cu menținerea unor condiții optime de mediu pentru a reduce stresul și susceptibilitatea la boli.

4. Instruire și conștientizare, presupune educarea personalului fermei despre protocoalele de biosecuritate, pentru a controla apariția și răspândirea bolilor peștilor, detectarea precoce fiind esențială.

Sursele de contaminare a peștilor de cultură din fermele clasice sunt reprezentate de apă ca mediu de cultură, materialul biologic de populare, hrana, prădători și echipamentul de lucru.

Figura 2. Sursele de contaminare a peștilor de cultură din fermele clasice. Sursa: SCDP Nucet

Investigația epizootologică urmărește determinarea originii posibile și mijloacele de contaminare, dacă animalele de acvacultură au părăsit ferma sau zona și dacă alte ferme au fost infectate.

Identificarea și controlul bolilor la nivelul fermei se realizează prin monitorizarea comportamentului peștilor și efectuarea analizelor ihtiopatologice, care presupun recoltarea probelor, examinarea macroscopică și microscopică.

Figura 3. - Efectuarea analizelor ihtiopatologice prin examinarea macroscopică și microscopică.

Pentru recoltarea probelor și trimiterea acestora către un laborator de specialitate, se va avea în vedere ca numărul de pești aleși pentru formarea lotului de analiză să fie direct proporțional cu numărul de pești din incinta de creștere. Materialul biologic ales ca probă pentru a fi expediat către laborator este indicat, dacă este posibil, să fie în stare vie, iar recipientele de transport să conțină apă din bazinul din care s-au recoltat.

Scheme de tratament pentru stările patologice înregistrate în fermele de acvacultură urmăresc folosirea medicamentelor cu anumite caracteristici, care să nu dăuneze organismelor bolnave și nici celorlalte viețuitoare acvatice, căile de administrare sunt alese în funcție de mărimea populațiilor de pești, cu posibilitatea de aplicare cu succes a băilor, care permit tratarea unor populații mai mari, fără perturbarea proceselor tehnologice.

Gestionarea hranei pentru animale și a nutriției presupune administrarea de hrană de înaltă calitate, fără agenți patogeni, care susține imunitatea peștilor și reduce vulnerabilitatea la boli. De asemenea, depozitarea corespunzătoare a hranei pentru animale este necesară pentru a evita contaminarea cu mucegaiuri, dăunători sau toxine. Analiza biochimică a furajului determină caracteristicile organoleptice de natură fizică, chimică și microbiologică, calitățile componentelor furajere fiind standardizate (prin STAS-uri) de reglementările naționale în vigoare. Hrănirea suplimentară poate influența calitățile organoleptice și chimice ale cărnii de pește.

Măsurile de profilaxie pentru prevenirea apariției bolilor în cadrul fermelor de acvacultură, au ca scop asigurarea unei rezistențe crescute a animalelor acvatice, stabilirea eventualelor surse de boală și să se împiedice pătrunderea agenților patogeni, păstrarea echilibrului biopatologic.

Vaccinarea, presupune utilizarea vaccinurilor (în special în sistemele de creștere intensivă) și este unul dintre cele mai importante instrumente de prevenire și control al bolilor din acvacultură, atât pentru bolile virale, cât și pentru cele bacteriene. Schimbările climatice vor modifica tiparele bolilor în fermele de acvacultură, iar provocarea va fi obținerea de vaccinuri eficiente împotriva acestor noi agenți patogeni într-un interval de timp rezonabil. Instruirea personalului este esențială, pentru controlul și prevenirea apariției, prin detectarea precoce și răspândirea bolilor.

Prevenirea viitoarelor focare și identificarea unei boli noi în fermele piscicole necesită o abordare sistematică care să cuprindă identificarea, evaluarea, managementul și prevenirea. Identificarea unei noi boli într-o fermă piscicolă este un proces critic care, implică observarea sistematică, evaluarea clinică și diagnosticarea de laborator. Cercetarea continuă a

bolilor peștilor și gestionarea acestora este esențială pentru adaptarea la amenințările emergente. Prin integrarea cercetării științifice cu aplicații practice și implicarea părților interesate, piscicultorii își pot consolida protecția împotriva focarelor de boli și pot contribui la sustenabilitatea acvaculturii.

Măsurile generale de prevenire a apariției îmbolnăvirilor la pești, presupun evitarea amestecului de pești de diferite vârste, combaterea nevertebratelor acvatice în special a gasteropodelor și copepodelor, alimentarea bazinelor cu apa din surse naturale curgătoare nepoluante, menținerea în carantină a materialului piscicol adus din alte ferme, vidarea bazinelor acolo unde este posibil și menținerea lor pe uscat.

Propunerea de noi soluții potențiale pentru a crea un sector de acvacultură mai rezilient

Pentru adaptarea la schimbările climatice și atenuarea acestora, este nevoie de soluții potențiale

pentru a crea un sector de acvacultură mai rezistent, cum ar fi: creșterea de specii noi, sisteme noi de producție prin introducerea sistemelor de acvacultură cu recirculare (RAS) și acvacultura multitrofică integrată (IMTA), creșterea selectivă. Perfecționarea practicilor de gestionare a apei și adoptarea de tehnologii inovatoare privind strategiile de creștere, pentru dezvoltarea speciilor de pești cu rezistență crescută la schimbările care se instalează în habitat/ecosistem, presupune integrarea programelor de ameliorare, adoptarea de tehnologii inovatoare cu consum redus de apă, strategii de creștere mai precise prin reducerea/eliminarea dependenței de antibiotice și creșterea selectivă a reproducătorilor pentru îmbunătățirea sănătății peștilor.

Creșterea de specii noi

În ultimii ani, UE a diversificat producția de specii de pești ca strategie în acvacultură, pentru a satisface cererea pieței, adaptarea la condițiile de mediu în schimbare și pentru promovarea unei acvaculturi mai durabile. Pe lângă speciile cultivate în mod tradițional, cum ar fi somonul, păstrăvul, dorada și calcanul, au fost introduse noi specii: Cod de Atlantic (*Gadus morhua*), Biban european (*Perca fluviatilis*) și Șalău (*Sander lucioperca*). Diversificarea speciilor din acvacultura europeană, mai bine adaptate la condițiile climatice sau cu o adaptabilitate mai mare, este o strategie bună pentru a face față provocărilor pe care le vor aduce schimbările climatice.

Sisteme noi de producție pentru ameliorarea bunăstării și productivității în acvacultură

Integrarea tehnologiei sistemelor de acvacultură cu recirculare (RAS) reprezintă o cale promițătoare pentru atenuarea efectelor schimbărilor climatice asupra acvaculturii. Tehnologia RAS este concepută pentru a minimiza utilizarea apei și a reduce deșeurile, ceea ce este esențial în contextul creșterii deficitului de apă dulce și al degradării mediului determinat de schimbările climatice (Buric și colab., 2015; Martins și colab., 2010). Prin reciclarea apei și a nutrienților, RAS poate reduce semnificativ amprenta ecologică a operațiunilor de acvacultură, făcându-le mai durabile și mai rezistente la factorii de stres induși de climă, cum ar fi fluctuațiile de temperatură și degradarea calității apei (Ellis et al., 2017; Maulu et al., 2021).

Figura 4. - Sistemelor de acvacultură cu recirculare (RAS). Sursa: <https://acvateam.ro/ferme-piscicole-ras/>

Unul dintre avantajele principale ale RAS este capacitatea sa de a menține condiții optime de mediu pentru speciile acvatice, ceea ce este deosebit de important, având în vedere natura imprevizibilă a schimbărilor climatice (Ellis et al., 2017; Martins et al., 2010). De exemplu, RAS poate ajuta la gestionarea temperaturii și a calității apei, reducând astfel vulnerabilitatea stocurilor de pește la evenimente meteorologice extreme și alte impacturi legate de climă (Reid et al., 2019). În plus, natura în buclă închisă a sistemelor RAS permite un control mai bun asupra gestionării bolilor și eficienței furajelor, care sunt cruciale pentru menținerea productivității într-un climat în schimbare (Lal et al., 2024; Nazar et al., 2024). Prin reducerea consumului de apă, minimizarea deșeurilor și îmbunătățirea rezistenței speciilor, RAS poate juca un rol esențial în transformarea acvaculturii într-o industrie mai durabilă și mai rezistentă la climă.

Acvacultură multitrofică integrată (IMTA)

Acvacultura multitrofică integrată (IMTA) a apărut ca o soluție promițătoare, pentru a aborda provocările generate de schimbările climatice și pentru a asigura sănătatea peștilor în acvacultură. Această abordare inovatoare presupune, cultivarea simultană a mai multor specii care ocupă niveluri trofice diferite, permițând reciclarea nutrienților și a deșeurilor organice produse de speciile hrănite (peștii), ca hrană pentru specii extractive (crustaceele și algele). IMTA consolidează sustenabilitatea practicilor de acvacultură, contribuie la ameliorarea calității apei și la reducerea impactului asupra mediului, având ca rezultat un sistem echilibrat de remediere biologică, în contextul schimbărilor climatice.

Modelul IMTA funcționează pe principiul ciclului nutrienților, în care deșeurile de la o specie servesc ca input pentru alta. De exemplu, hrana neconsumată și deșeurile metabolice de la pește pot fi utilizate de organisme care se hrănesc prin filtrare (pești, midii etc.) care, la rândul lor, contribuie la sănătatea generală a ecosistemului prin îmbunătățirea clarității și calității apei (Molloy et al., 2011; Heriansah et al., 2022). Această relație simbiotică este deosebit de benefică în mediile de acvacultură, unde încărcarea cu nutrienți poate duce la efecte dăunătoare asupra calității apei. Studiile au arătat că sistemele IMTA pot reduce în mod semnificativ acumularea de deșeurii solide și pot spori productivitatea globală a operațiunilor de acvacultură (Heriansah et al., 2022; Nurfadillah et al., 2021).

Integrarea sistemelor IMTA poate ajuta la atenuarea efectelor adverse ale practicilor tradiționale de acvacultură, care adesea duc la poluarea cu nutrienți și la degradarea

habitatului. Prin adoptarea IMTA, operațiunile de acvacultură se pot alinia cu obiectivele de durabilitate ale Uniunii Europene, promovând practici care sunt mai puțin dăunătoare mediului înconjurător. Viabilitatea economică a IMTA este un alt aspect critic, deoarece oferă oportunități de diversificare și profitabilitate sporită. Prin cultivarea mai multor specii, operațiunile de acvacultură pot accesa piețe diferite și pot reduce dependența de o singură specie, care pot fi vulnerabile la fluctuațiile pieței și la focarele de boli.

Figura 5. – Principiul reciclării nutrienților al sistemului IMTA. Sursa: <https://acvateam.ro/ferme-piscicole>

Creșterea selectivă a reproducătorilor

Creșterea selectivă a reproducătorilor este o strategie esențială pentru îmbunătățirea sănătății viitoarelor populații de pești și pentru abordarea provocărilor generate de schimbările climatice. Creșterea selectivă a peștilor este un instrument crucial pentru consolidarea sănătății acvaculturii și abordarea dificultăților legate de sănătatea peștilor, în special în cadrul acvaculturii moderne. Ameliorarea genetică pune accent pe selecția și reproducerea peștilor care prezintă rezistență crescută la boli, performanțe superioare de creștere și adaptabilitate la condițiile de mediu fluctuante.

În programele de reproducere selectivă, exemplarele sunt identificate și crescute nu numai pentru trăsăturile comerciale dorite, ci și pentru incidența scăzută a bolii. Prin selecția genetică, crescătorii pot identifica și reproduce indivizi care sunt în mod natural mai rezistenți la anumite boli bacteriene, virale sau parazitare. Beneficiile acestor practici de gestionare ale îmbunătățirii genetice pentru sănătatea acvaculturii, includ obținerea unor loturi de pești cu rezistență la boli (sistemul imunitar ameliorat), creștere rapidă prin valorificarea eficientă a hranei, adaptare și rezistență la schimbările climatice, reducerea dependenței de antibiotice.

Înmulțirea speciilor prin hibridare poate duce la indivizi cu rezistență mai mare la boli, anumiți hibridi prezintă o capacitate mai mare de a combate agenții patogeni comuni în mediile de acvacultură. Selectând pești cu o capacitate imunitară mai mare, piscicultorii pot reduce nevoia de tratamente farmaceutice și antibiotice. Identificarea și încrucișarea indivizilor cu sisteme imunitare mai puternice ajută la crearea unor populații mai robuste, care sunt mai puțin susceptibile de a suferi focare de boală în condiții stresante, cum ar fi schimbările bruște de temperatură.

Avantajul semnificativ al reproducerii selective este capacitatea sa de a crește răspunsurile fiziologice și imunologice ale speciilor de acvacultură la factorii de stres induși

de climă. Peștii crescuți prin îmbunătățirea genetică pot prezenta o rezistență mai mare la factorii de stres, cum ar fi creșterea temperaturii, variația nivelurilor de O₂ din apă și modificările salinității. Programele de reproducere selectivă, creează generații mai puternice și mai sănătoase, reducând nevoia de intervenții medicamentoase, care tolerează mai bine condițiile extreme, cum ar fi calitatea slabă a apei sau concentrații mari de NH₃, mortalitate redusă și care îmbunătățesc sănătatea generală a mediului de cultură.

Utilizarea noilor tehnologii performante – Inteligența Artificială

IA crește performanța și productivitatea la nivel de afacere, prin automatizarea proceselor sau activităților care, cândva, necesitau intervenție umană. Modalitățile prin care IA și alte tehnologii noi, cum ar fi procesarea imaginilor sau învățarea automată, pot ajuta la detectarea precoce a bolilor peștilor, sunt încă un domeniu de studiu.

Modelele IA pot prezice focare pe baza datelor de mediu și a tendințelor istorice ale bolilor. Sistemele bazate pe inteligență artificială pot automatiza hrănirea și gestionarea apei, pentru a reduce risipa și pentru a optimiza sănătatea peștilor, minimizând riscul de îmbolnăvire. Senzorii pot urmări calitatea apei sau comportamentul peștilor, ajutând la detectarea precoce a schimbărilor ambientale dăunătoare sau a semnelor de boală.

Tehnologiile performante de teledetectie (imagini din satelit) și de utilizare a dronelor pot ajuta la monitorizarea mediului acvatic prin detectarea amenințărilor. Dronele pot fi, de asemenea, folosite pentru a inspecta fermele de pește fără prezența oamenilor, reducând astfel stresul animalelor.

Propunerea unei proceduri de urgență la apariția mortalităților în masă în cadrul unei ferme piscicole

În contextul încălzirii climei, în care multe ferme piscicole din România au rămas, efectiv, fără apă, pot să apară mortalități în cantități semnificative. Din acest punct de vedere, am considerat că este necesară elaborarea unei proceduri operaționale, în cazul apariției mortalităților în masă și realizarea unor măsuri eficiente de gestionare a riscurilor potențiale.

Pentru ca activitatea de acvacultură să devină durabilă pe termen lung, este nevoie să se implementeze Planul de Analiză a Riscului în Puncte Critice de Control (HACCP) care, presupune un sistem de management al calității și siguranței produselor de acvacultură, prin asigurarea sănătății și bunăstării speciilor. Strategiile abordate vor avea ca scop tranziția către un sistem alimentar durabil, cu un impact pozitiv asupra mediului, restaurarea biodiversității, securitatea alimentară, nutriția și sănătatea publică. Introducerea și utilizarea planului de Analiză a Riscului în Puncte Critice de Control în acvacultură, este unic pentru fiecare fermă în parte, funcție de specia crescută, sistemul de creștere, calitatea apei, tipul amenajării, etc.

Pregătirea unui astfel de plan necesită o analiză amănunțită a riscurilor potențiale și o conștientizare a vulnerabilităților întâmpinate de operațiunile de acvacultură, alături de realizarea unor măsuri eficiente de gestionare a riscurilor.

BIBLIOGRAFIE

Asiedu, B., Malcolm, D., & Iddrisu, S. (2018). Evaluarea impactului economic al schimbărilor climatice în industria acvaculturii la scară mică din Ghana, Africa de Vest. *AAS Open Research*, 1, 26. <https://doi.org/10.12688/aasopenres.12911.1>;

Awotunde, M. (2024). Impactul schimbărilor climatice asupra sistemelor de acvacultură în țările producătoare cheie: evaluarea vulnerabilității și propunerea unei noi măsuri de adaptare. *Jurnalul asiatic de pescuit și cercetare acvatică*, 26(2), 20–36. <https://doi.org/10.9734/ajfar/2024/v26i2733>;

Handisyde, N., Telfer, TC și Ross, LG (2016). Vulnerabilitatea mijloacelor de trai legate de acvacultură la schimbările climatice la scară globală. *Fish and Fisheries*, 18(3), 466–488. <https://doi.org/10.1111/faf.12186>;

Bennett, M., March, A. și Failler, P. (2023). Potențialele de agricultură albastră: strategii durabile de agricultură oceanică în lumina adaptării și atenuării schimbărilor climatice. *Economie verde și cu emisii reduse de carbon*, 2(2), 71–86. <https://doi.org/10.47852/bonviewglce3202978>;

Buric, M., Bláhovec, J., & Kouril, J. (2015). Înapoi la rădăcini: Integrarea unei zone umede construite într-un incubator cu recirculare - Un studiu de caz. *PLoS ONE*, 10(4). <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0123577>;

Callaway, R., Shinn, AP, Grenfell, SE, Bron, JE, Burnell, G., Cook, E., Crumlish, M., Culloty, SC, Davidson, K., Ellis, RP, Flynn, KJ, Fox, C., Green, DM, Hays, GC, Hughes, AD, Johnston, E., Lowe, CD, Lupatsch, I., Malham, SK, ... Shields, RJ (2012). Analiza impactului schimbărilor climatice asupra acvaculturii marine în Regatul Unit și Irlanda. *Acvatic Conservation Marine and Freshwater Ecosystems*, 22(3), 389–421. <https://doi.org/10.1002/aqc.2247>;

Cascarano, MC, Stavrakidis-Zachou, O., Mladineo, I., Thompson, KD, Papandroulakis, N. și Katharios, P. (2021). Acvacultura mediteraneană într-un climat în schimbare: efectele temperaturii asupra agenților patogeni și a bolilor a trei specii de pești de crescătorie. *Agenti patogeni*, 10(9). <https://doi.org/10.3390/pathogens10091205>;

Ellis, RP, Urbina, MA și Wilson, RW (2017). Lecții din două lumi cu emisii ridicate de CO₂ – oceanele viitoare și acvacultură intensivă. *Global Change Biology*, 23(6), 2141–2148. <https://doi.org/10.1111/gcb.13515>;

FAO (2023). Calea progresivă de management pentru îmbunătățirea biosecurității acvaculturii (PMP/AB): Orientări pentru aplicare. Document tehnic FAO pentru pescuit și acvacultură, <https://openknowledge.fao.org/server/api/core/bitstreams/548f754b-8cfd-4094-90bfc8f3a08749a/continut>;

Galappaththi, EK, Ichien, ST, Hyman, AA, Aubrac, CJ și Ford, JD (2020). Adaptarea la schimbările climatice în acvacultură. *Reviews in Aquaculture*, 12(4), 2160–2176. <https://doi.org/10.1111/raq.12427>;

Heriansah, Syamsuddin, R., Najamuddin și Syafiuddin. (2022). Efectul ratei de hrănire asupra creșterii și raportului de conversie a furajelor în sistemele de recirculare a culturii modelului multitropic. *Seria de conferințe IOP: Earth and Environmental Science*, 1119(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1119/1/012066>;

Huntington, T. (2022). Acvacultura europeană: adaptarea și atenuarea schimbărilor climatice.

https://aac-europe.org/wp-content/uploads/2022/10/AAC_Climate_Change_Report_26-10-22_final_v2.pdf;

Islam, SI (2024). Tehnologii de ultimă oră pentru detectarea și controlul bolilor peștilor: starea actuală, perspectivele și provocările. *Jurnalul Societății de Acvacultura Mondială* 55(2). <https://doi.org/10.1111/jwas.13051>;

Khalid, A. (2022). Impactul schimbărilor climatice asupra acvaculturii și consecințele asupra durabilității. *Acta Aquatica Turcica*, 18(3), 426–435. <https://doi.org/10.22392/actaquatr.1095421>;

Lal, J., Vaishnav, A., Verma, DK, Jana, A., Jayaswal, R., Chakraborty, A., Kumar, S., Devati, Pavankalyan, M. și Sahil. (2024). Inovații emergente în acvacultură: navigarea către soluții durabile. *Jurnalul Internațional de Mediu și Schimbări Climatice*, 14(7), 83–96. <https://doi.org/10.9734/ijecc/2024/v14i74254>;

Leung, TLF și Bates, AE (2012). Focare de boli mai rapide și severe pentru acvacultura la tropice: Implicații pentru securitatea alimentară. *Journal of Applied Ecology*, 50(1), 215–222. <https://doi.org/10.1111/1365/2644.12017>;

Martins, CIM, Eding, EH, Verdegem, MCJ, Heinsbroek, LTN, Schneider, O., Blancheton, JP, d'Orbcastel, ER și Verreth, JAJ (2010). Noi evoluții în sistemele de acvacultură cu recirculare în Europa: o perspectivă asupra durabilității mediului. *Aquacultural Engineering*, 43(3), 83–93. <https://doi.org/10.1016/j.aquaeng.2010.09.002>;

Maulu, S., Hasimuna, OJ, Haambiya, LH, Monde, C., Musuka, CG, Makorwa, TH, Munganga, BP, Phiri, KJ și Nsekanabo, JDM (2021). Efectele schimbărilor climatice asupra producției de acvacultură: implicații pentru durabilitate, atenuare și adaptări. *Frontiere în sistemele alimentare durabile*, 5. <https://doi.org/10.3389/fsufs.2021.609097>;

Mehrim, AI și Refaey, MM (2023). O privire de ansamblu asupra implicațiilor schimbărilor climatice asupra pisciculturii din Egipt. *Sustenabilitate*, 15(2). <https://doi.org/10.3390/su15021679>;

Muthoka, M. (2024). Impactul socio-economic al schimbărilor climatice și acțiunile de adaptare în rândul micilor crescători de pește din Africa Subsahariană. *Aquaculture Fish and Fisheries*, 4(3). <https://doi.org/10.1002/aff2.182>;

Nazar, F., Rahman și Rifqi, M. (2024). Realizarea dezvoltării acvaculturii cu emisii scăzute de carbon și rezistente la climă. *Progrese în cercetare*, 25(2), 39–49. <https://doi.org/10.9734/air/2024/v25i21031>;

Nurfadillah, N., Hasri, I., Purnama, MR, Damora, A. și Mellisa, S. (2021). Aplicarea acvaculturii multitrofice integrate (IMTA) folosind cuști cu plasă plutitoare pe pești Tilapia cu pești nativi (Peres, Lemeduk și Depik). *Depik*, 10(3), 219–224. <https://doi.org/10.13170/depik.10.3.22465>;

Oyinlola, MA, Reygondeau, G., Wabnitz, CCC și Cheung, WWL (2020). Proiectarea diversității mariculturii globale, *Biologia schimbării globale*, <https://doi.org/10.1111/gscbhb.11m4b9a74>;

Pernet, F. și Browman, HI (2021). Viitorul este acum: acvacultura marină în antropocen. *ICES Journal of Marine Science*, 78(1), 315–322). <https://doi.org/10.1093/icesjms/fsaa248>;

Pimolrat, P., Whangchai, N., Chitmanat, C., Promya, J., & Lebel, L. (2013). Sondaj asupra riscurilor legate de climă pentru fermele de iaz de tilapia din nordul Thailandei. *Jurnalul Internațional de Geoștiințe*, 4(5), 54–59. <https://doi.org/10.4236/ijg.2013.45b009>;

Reid, GK, Gurney-Smith, HJ, Marcogliese, DJ, Knowler, D., Benfey, T., Garber, AF, Forster, I., Chopin, T., Brewer-Dalton, K., Moccia, RD, Flaherty, M., Smith, CT și De Silva, S. (2019). Schimbările climatice și acvacultura: luând în considerare răspunsul și resursele biologice. În *Aquaculture Environment Interactions* (Vol. 11, pp. 569–602). Centrul de Științe Inter-Cercetare. <https://doi.org/10.3354/AEI00332>;

Subasinghe, RP, Delamare-Deboutteville, J., Mohan, CV și Phillips, MJ (2019). Vulnerabilități în producția de animale acvatice. *Revue Scientifique et Technique* (Oficiul Internațional de Epizootic), 38(2), 423–436. <https://doi.org/10.20506/rst.38.2.2996>;

Tavornpanich, S., Leandro, M., Le Breton, A., Chérif, N., Basurco, B., Furones, D., Muniesa, A., Toffan, A., Dalla Pozza, M., Franzago, E., Zrnčić, S., Varvarigos, P., Saleh, H., Cagirgan, H., Dverdal Jansen, M., Brun, E., & Lopez, A. (2020). Proiectul MedAid. Produse livrate Nr. 4.1 Biosecuritate și risc de introducere și răspândire a bolii în fermele de biban și dorada din Marea Mediterană. <http://www.medaid-h2020.eu/index.php/deliverables/>;

WOAH. (2024a). Codul sanitar pentru animale acvatice. <https://www.woah.org/en/what-we-do/standards/codes-andmanuals/aquatic-code-online-access/?id=169&L=1&htmlfile=sommaire.htm>;

Zannat, MM (2023). O prezentare generală a răspunsurilor la stres determinate de climă la somnul dungat (*Pangasianodon Hypophthalmus*) - Perspective în acvacultură. *Jurnalul asiatic de cercetare medicală și biologică*, 9(3), 70–88. <https://doi.org/10.3329/ajmbr.v9i3.66474>.

<https://www.ansvsa.ro/legislatie/bunastarea-animalelor>

(<https://www.anpa.ro/>).